

JORJ ELIOTNING 'SILAS MARNER' ASARI HAQIDA LEKSIK SEMANTIK TRANSFARMATSIYALAR TAHLILI

Termiz davlat universiteti
Tursunova Feruza Rustam qizi
Asaddbssh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Silas Marner ingliz adabiyotining buyuk klassiklaridan biri bo'lgan. U XIX asrda bo'lib o'tgan asar qahramoning ta'sirchan hikoyasini hikoya qiladi. Silas – adolatsizlik qurboni bo'lgan odam. Natijada u yolg'iz va faqat to'quvchilik ishi va topgan puli uchun yashaydi. Biroq, bir qator kutulmagan hodisalar Silasni o'z qadryatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi va nihoyat u ilgari hech qachon bilmagan baxtini topadi.

Tarjima nazariyasi va amaliyotida olimlarning transformatsiya tushunchasi ko'rib chiqamiz: L.S.Barxudarov transformatsiyaga ta'rif berar ekan, uni biri ikkinchisining asosida kelib chiqqan til yoki nutq birliklarining o'zaro munosabati deb ataydi. Tarjimadagi transformatsiyaga esa tarjimada ekvivalentlik va adekvatlikni ta'minlash uchun ishlatiladigan tillararo turli xil almashinishlarga aytiladi deb tarkibidagi so'z va so'z birikmalarning yoki ergash gap componentlarining o'rin almashishi); 2) almashtirish (so'z shakllari, gap bo'laklarini almashtirish, qo'shma gaplardagi sintaktik almashinishlar, gaplarning qo'shilib ketishi, konkretlashtirish, umumlashtirish, sababni natijasi bilan, aksincha, almashtirish, antonim tarjima, kompensatsiya); 3) qo'shish; 4) tushirib qoldirish.

Yana bir olim V.N.Komissarov transformatsiyalarni quyidagi turlarga bolgan:

1) leksik transformatsiyalar (transkripsiya, transliteratsiya kalka usuli, leksik-semantik almashtirishlar: konkretlashtirish, umumlashtirish va modulatsiya);

grammatik transformatsiyalar (so'zma-so'z tarjima, gaplarning qo'shilib yozilishi ketishi, grammatik almashtirishlar: so'z shakllari, so'z turkumlari, gap bo'laklari);

2) kompleks (leksik-grammatik transformatsiyalar: antonim tarjima, eksplikatsiya (tasviriy tarjima), kompensatsiya.

Tarlimada turli xil so'zma- so'z g'liz birikmalardan qochish uchun hamma uchum tushunarli, yorqin so'zlarni qo'llash uchun leksik transformatsiyadan foydalanamiz. Leksik transformatsiyalar tarjima nazariyasida so'zlarni kontekstda almashtirish deb ham yuritiladi va 5 ta turi mavjud. 1- turning o'zi ham 3 guruhga bo'linadi. 1.1 turi keng ma'noli yoki tarjima qilishda ma'nosini aniqlash qiyin bo'lgan so'zlarda qo'llaniladi. Masalan, to be fe'lini olsak , uning quyidagi xususiyatlarini aniqlash mumkin . Bu fe'lning asosiy ma'nosio'zbek tilidagi bo'lmoq fe'liga to'g'ri keladi. Biroq, bu fe'lning ma'nosi juda keng. O'zidan keyin kelyotgan so'zga qarab turlicha tovlanadi. 1.2 turi semantic jihatdan neytral hisoblangan thing, matter, stuff, challenge va shu kabi keng ma'noli so'zlarni tarjima qilishda transformatsiyadan foydalanish tavsiya etiladi, chunki, bu so'zlar kontekstdan kelib chiqqan holda tarjima qilinadi. 1.3 turi denotative va konnotativ. So'zlarni matnga qarab salbiy va ijobiy ma'noda ishlatish. 2-turi umumlashtirish nomi bilan ataladi. Bu turda so'zlarni tushurib umumlashtirib ketiladi. Masalan, tarjimada firma, korxon va shunga o'xshash o'rin-joy nomlari tushirib qoldiriladi. Bundan tashqari, o'chovlar, og'irliklar tushirib qoldiriladi va uning joyiga, bo'yga nisbatan baland, past so'zlari va vaznga nisbatan ozg'in semiz so'zlari ishlatiladi. Transformatsiyaning 3- turidagi transformatsiya 2 hodisa o'rtasidagi mantiqiy aloqaga asoslanadi. Ularda 1tasi asliyat matnni atasa, 2-si uning tarjima variant deb hisoblanadi. Masalan, I remember that day, when you wanted a knife. Muqobil tarjimasi: men o'sha kunni eslayman, sen pichoq xoxlagan kunni. Lekin, biz buni 3- tur orqali , 'sen pichoq olgan kunni eslayman' deb tarjima qilamz. 4-tur antonomik tarjima. bu turda so'zlarni negative holdan positive holga tarjima qilish yoki negative tarjimadan

positive holga tarjima qilish. Masalan, take it easy – tashvishlanaverma deb tarjima qilinishi mumkin. 5-turi, u asliyatda ayni o'sha umumiy ta'sirni tarjima tilida yaratishni nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytish kerakki, bu Silas Marner asaridav **14** ta leksik sematik transformatsiyalardan foydalanilgan.

Bulardan **8** tasi 1-tur keng ma'noli leksik semantik transformatsiyalar yoki ko'p ma'noli so'zlar guruhiga kiradi. Bu so'zlar: 1) visited asl tarjimasi tashrif buyurmoq, lekin bu asarda keldi ma'nosida ishlatilgan. 2) forgave asl tarjimasi kechirmoq ammo, bunda unutmoq ma'nosida kelgan. 3) mistakes tarjimasi xatolar bunda esa kamchilik ma'nosida kelgan. 4) narrow tarjimasi tor asarda qisqa ma'nosida. 5) wanted tarjimasi xoxlamoq asarda so'ramoq ma'nosida kelgan. 6) put on muqobil tarjimasi kiymoq lekin asardagi konteks ma'noda ag'darmoq bo'lib kelgan. 7) hurt tarjimasi jaroxatlamoq ammo asarda jazolamoq bo'lib kelgan. 8) things neytral so'z asl tarjimasi narsa-buyum, omil bunda esa voqea ma'nosida kelgan. 9) 3- betdagi things neytral so'zi jinoyat ma'nosida kelgan. Bulardan, **2** tasi 2- tur umumlashtirish guruhiga kiradi. 1) 15 years aslida 15 yil deb tarjima qilinishi kerak, ammo, bunda esa konteks bilan ancha yillar deb tarjima qilinadi. Chunki, inglizlarga bular qiziq emas ham esda qolmaydi. 2) in nine years 9 yil ichida deb tarjima qilinishi kerak, lekin bu asarda shu vaqtgacha deb tarjima qilinadi. Bundan **1** tasi 3-tur 2 hodisa o'rtasidagi mantiqiy aloqaga asoslanadi. I rememberd that day when you wanted a knife. Agar biz buni so'zma- so'z tarjima qilsak bunday bo'ladi: men o'sha kunni eslayman, qachonki sen mendan pichog'imni olgan kunni. Lekin biz buni asarda 'sen pichoq olgan kuni eslayamn' deb tarjima qilinadi. Bulardan **1** tasi 4-tur ya'ni antonomik turiga kiradi. Why don't you tell us the truth aslida 'sen nega bizga haqiqatni aytmading' deb tarjima qilinadi. Bulardan **1** tasi 5- tur ya'ni gap qismini tushirib qoldirish turiga kiradi. This was in Lantern Yard gapi aslida bu Lantern Yardda bo'lgan deb tarjima qiilinish kerak, lekin asarda 'bu voqea Lantern Yardda bo'lgan' deb tarjima

qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Barxudarov L. S. til va tarjima. M., Xalqaro munosabatlar, 1975. 45-210 b.

Komissarov V. N. tarjima haqida so'z. M., Xalqaro munosabatlar. 1973, 182 b.